

УДК 591.5(571.13)

DOI:

Синантропизация галки в Среднем Прииртышье

Кассал Б. Ю.

Русское географическое общество
Омское региональное отделение
Омск, Россия
BY.Kassal@mail.ru

В южных районах Палеарктики галка *Coloeus (Corvus) monedula* L., 1758 до настоящего времени гнездится в естественных укрытиях: нишах скал, норах и полостях береговых обрывов, в дуплах деревьев; в азиатской части галка расселяется к северу до 62°N. В Западной Европе это типичная птица населённых пунктов, где гнездится в различных постройках. В Среднем Прииртышье процесс синантропизации галки и его степень ранее не изучались. В результате проведенного исследования было установлено, что в популяции галки в Среднем Прииртышье на территории Омской области существуют три неравноценные части: асинантропная (гнездование вне населенных пунктов, зимовка вне гнездового ареала); факультативная синантропная (гнездование вне населенных пунктов, зимовка в гнездовом ареале); синантропная (гнездование в населенных пунктах, зимовка в гнездовом ареале). За период 45 лет (1979–2024 гг.) на дорожных учетных маршрутах было учтено 51913 особей птиц семейства Врановые, из них на дорожных учетных маршрутах было встречено 3231 особей галок (6 % всех врановых). Особенности годового цикла галки зависят от принадлежности особей к факультативной синантропной и асинантропной частям популяции. Обилие галки изменялось в течение года в процессе сезонных и межсезонных кочевок в четырех климатических районах в связи со степенью урбанизации территории: установлена ее связь с численностью крупного рогатого скота ($p < 0,05$, $r = 0,39$); с численностью людей в административных районах области ($p < 0,05$, $r = -0,24$) и посевной площадью сельскохозяйственных угодий ($p < 0,05$, $r = -0,20$). Современный экологический оптимум вида/подвида в Среднем Прииртышье находится в лесном (подтаежном) климатическом районе, где вне населенных пунктов гнездится большинство особей.

Ключевые слова: галка, *Coloeus monedula*, обилие, дорожные учетные маршруты, региональная биология и экология вида, синантропизация, Среднее Прииртышье.

ВВЕДЕНИЕ

Под синантропностью понимается приспособление организмов к обитанию вблизи человека. В ряде случаев синантропность связана с возникновением новых поведенческих адаптаций. В южных районах Палеарктики галка *Coloeus (Corvus) monedula* L., 1758 до настоящего времени гнездится в естественных укрытиях: нишах скал, норах и полостях береговых обрывов, в дуплах деревьев. В аридных районах распространение галки связано с долинами рек (Шнитников, 1949; Ковшарь, 1966). Галка избегает обширных болот и полностью открытых пространств (Nagemeijer, Blair, 1997). В России граница ареала примерно соответствует южной окраине северной тайги (Рябицев, 2001): галка гнездится в азиатской части к северу до 62°N (Степанян, 2003). При этом она практически отсутствует как в глубине сплошных лесных массивов, так и в голой степи (Madge et al., 2008). В Западной Европе это типичная птица населённых пунктов, где гнездится в различных постройках. Численность галки стабильна и достигает 15–18 миллионов особей, поэтому она не находится под угрозой исчезновения. В естественных условиях продолжительность жизни галок 8–10 (до 14) лет, в неволе – до 17 (Заянчковский, 1981).

Синантропные тенденции представителей врановых птиц хорошо известны, и теперь врановые входят в состав основного синантропного ядра авифауны антропогенных ландшафтов многих регионов (Константинов, 2010; Мацюра, Зимарова, 2016). Урбанизированные популяции галок известны давно, хотя в разных районах галки по-разному связаны с антропогенными ландшафтами (Константинов, Лебедев, 1989). Процесс синантропизации северо-африканского подвида *C. (C.) m. cirtensis* Rothschild & Hartert, 1912, как и номинативного/скандинавского подвида *C. (C.) m. monedula* Linnaeus, 1758 и западно-центральноевропейского подвида *C. (C.) m. spermologus* Vieillot, 1817, начинался с

гнездования галок в городах, где появлялись каменные/кирпичные здания с нишами, дымоходами и вентиляционными отверстиями, которые стали использоваться птицами в качестве гнездовых укрытий. Документальные сведения о гнездовании галок в европейских городах были известны с XII века (Закиров, 2015).

Известно, что во всем ареале питание галки смешанное, в течение годового цикла это в основном растительные корма, лишь в период размножения в нем преобладают животные корма. Растительная пища представлена семенами, в том числе сельскохозяйственных культур (пшеница, овёс, ячмень, горох), ягодами; животная – беспозвоночными (дождевые черви, наземные моллюски, пауки, муравьи, личинки мух, гусеницы бабочек, кузнечики и кобылки, жуки), яйцами и птенцами других птиц, лягушками, ящерицами, мышевидными грызунами, на дорогах – животными, сбитыми автомобилями. Кормится галка на открытых местах в основном в ранние утренние часы: в поймах рек, в огородах и сельхозугодьях, в городских скверах, садах, парках, на кладбищах, по обочинам дорог, возле свалок и мусорных куч с пищевыми отбросами (Дементьев, Гладков, 1953; Madge et al., 2008; Константинов, 2012). Было установлено, что в СССР в 1990-х годах резкое сокращение пищевых отходов привело к исчезновению многих урбанизированных поселений галок (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Цель исследования – оценить процесс синантропизации галки в Западной Сибири на примере популяции Среднего Прииртышья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Территория Среднего Прииртышья ($S \sim 150$ тыс. км²) находится в южной части Западно-Сибирской равнины, почти полностью совпадая с границами территории Омской области ($S=141,14$ тыс. км²), располагаясь в лесном (таежном/бореальном и подтаежном/бореально-суббореальном), лесостепном (суббореально-семигумидном) и степном/остепенном (суббореально-семиаридном) климатических районах (КР) (Зайков, 1977; Омская область..., 2025). Общая длина автомобильных дорог в регионе, включая федеральные, региональные, межмуниципальные, местного значения, составляют 25045,6 км (Транспорт..., 2025).

Исходные материалы получены в ходе наших инициативных обследований (1979–2024 гг.) и комплексных экологических экспедиций, организованных и финансируемых Омским региональным отделением ВОО «Русское географическое общество», в том числе совместно с правительством Омской области (2004–2017 гг.), с проведением выполненных по (Новиков, 1949) исследований. Всего в 32 административных районах Омской области за последние 45 лет автором были проведены 29,390 тыс. км маршрутных учетов по (Равкин, 1967), включая 24,193 тыс. км наземных дорожных в полосе по 50 м в обе стороны от проходящей преимущественно по автодорогам трансекты и наблюдений на 24 стационарных площадках; 5,197 тыс. км водных (в речной долине по р. Иртыш) (Кассал, Кассал, 2017, 2020; Кассал, 2018). Результаты отдельных локальных исследований популяции галки в Среднем Прииртышье были опубликованы ранее (Кассал, 2006, 2009, 2014). Статистическая обработка материала выполнена по общепринятым методикам (Елисеева, Юзбашев, 2002), с использованием Microsoft Office 2013: Word, Excel; STATISTICA 6.0. В коллажах использованы рисунки открытого доступа Internet.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Среди обитающих на территории Среднего Прииртышья девяти видов семейства врановые Corvidae Leach, 1820, на учетных маршрутах на долю галки пришлось 3231 особей (6 % всех встреченных врановых). Западную Сибирь населяет галка подвида Зёммеринга *C. (C.) m. soemmerringii* Fischer, 1811, с тёмной окраской тела и светлым ошейником, распространенная также в Восточной Европе, Передней и Средней Азии, Сибири на восток до Енисея (Степанян, 2003). В Западной Сибири и на большей части Казахстана галки этого подвида типично перелётные птицы (Ильичёв, Михеев, 1986), восточноевропейские

популяции зимуют в районе Прикаспийской низменности (в частности, в низовьях Урала), западносибирские – в долинах Тянь-Шаня на западе Китая, в Пакистане (г. Кветта) (Cramp, Perrins, 1994), у подножия Гималаев, вплоть до северо-западной Индии (Madge et al., 2008). Постановлением Законодательного собрания Омской области от 23.09.2010 года галки были отнесены к охотничьим ресурсам (Закон Омской..., 2010; Кассал, 2018а).

До появления в Среднем Прииртышье относительно крупных населенных пунктов, зимовка в естественных условиях была невозможна из-за неспособности галок переносить экстремально низкие зимние температуры в условиях недостатка корма: очевидно, что в это время года энергетический баланс их организма становился отрицательным. До начала XVII века постоянных людских поселений с городскими постройками в Среднем Прииртышье не было (Колесников, 1973). Формирование урбанистической среды в Среднем Прииртышье началось с основания в 1594 году сначала крепости, а затем – города Тары (Колесников, 1973). В XVI–XVII веках население этих мест оставалось очень немногочисленным из-за удаленности новообразованного Тарского уезда от главных путей сообщения с европейской частью царства Российского (Громыко, 1965). Основанная в 1716 году Омская крепость очень медленно обрастала посадами и статус города получила только в 1781 году, с появлением возможности для незначительного количества галок обитать в городских постройках. Количество переселенцев, сформировавших в лесном (подтаежном) КР Бергамацкую и Аевскую слободы и несколько деревень, было крайне малозначительным, численность населения образованной в 1822 году Омской области в пределах современной территории составляла около 15 тыс. человек (Аполлова, 1976). Вплоть до 1893 года заметного увеличения численности людского населения не происходило, и процесс урбанизации среды развивался очень слабо. В связи с этим, закономерным является предположение о том, что галки получили возможность сначала зимовать, а затем и гнездиться, в результате формирования условий обитания в населенных пунктах только при резком увеличении численности людского населения и роста конепоголовья (Кассал, 2019) с появлением доступного в зимний период корма в виде полупереваренного лошадыми овса и остатков кормовых растений.

Но и в это время подавляющая часть галок по-прежнему гнездилась в лесном (подтаежном) КР в дуплистых деревьях прибрежных ивняков/тополевиц и в правобережных береговых обрывах р. Иртыша (высотой до 14 м) в лесном и лесостепном КР. Из деревень галки по-прежнему изгонялись: их только что построенное гнездо могло полностью закупорить дымоход и вызвать отравление людей угарным газом; птиц суеверно считали вестниками несчастий из-за черного окраса оперения (встречу с ними – плохим знаком; летающую с печной трубы птицу – предсказателем близкой смерти и глашатаем потусторонних сил) (Radford, 1961).

В конце XIX века галки по-прежнему были редки у Омска и вблизи поселков (Словцов, 1881; Степанов, 1886), их ограниченное количество гнезилось на колокольнях православных церквей в центре Омска (Сотников, 1892) и на общественных зданиях в рабочих поселках (Рузский, 1897) лесостепного КР, где кочующие особи встречались большими стаями во второй половине лета (Морозов, 1898).

С началом в 1906 году Столыпинской аграрной реформы произошел значительный рост переселенческого движения на территорию Среднего Прииртышья, что сопровождалось пространственным развитием Омска, появлением и укрупнением многих сельских населенных пунктов до уровня сел, с церковью, почтой, другими общественными зданиями, на которых стали гнездиться галки не только в лесном (подтаежном) КР, но и в северной и центральной частях лесостепного КР. Несколько позже появлялись и укрупнялись новые постоянные людские поселения. К 1926 году численность людей в Среднем Прииртышье достигла 2 млн. человек (Шиловский, 2004), а численность лошадей (для галок источника полупереваренного корма в их навозе) – около полумиллиона голов (Кассал, 2019). К этому времени галки гнездились уже не только в Таре, но и в крупных селах лесного (таежного) КР (в Усть-Ишиме, Тевризе, Екатерининском) и лесного (подтаежного) КР (в Больших Уках, Знаменском, Седелниково, Муромцево); в лесостепном КР (на станции и в Называевске,

Тюкалинске, селах Крутинке, Колосовке, Большеречье, Поселково-Саргатском, Ново-Любино, Мариановке/Ново-Тимофеевке, Ольгино) (Яшин, Машкарин, 1999). Для закрепления галок в урбанизированных ландшафтах важную роль сыграла их широкая экологическая пластичность в выборе мест для гнездования и в характере поселений: в то время часто встречались компактные колонии из 10–20 пар, рыхлые групповые поселения и одиночно гнездящиеся пары. Наибольшая плотность поселений галок отмечалась в небольших населённых пунктах, где каменные постройки находились рядом с лугами, полями, кладбищами и прочими открытыми пространствами (Сотников, 1892; Рузский, 1897; Миловидов, Шевырнов, 1977; Гынгазов, 1981). С широким развитием в Среднем Прииртышье земледелия получили дальнейшее распространение грачи (Кассал, 2024), образовавшие многочисленные гнездовые колонии, на нижних брошенных постройках которых галки стали устраивать свои гнезда, получая за счет грачей готовую защиту от нападения хищников.

С освоением целинных и залежных земель в 1954–1958 (до 1972) годах в южной части территории Среднего Прииртышья и укрупнением населенных пунктов в степном/остепненном КР (г. Исилькуль, села Полтавка, Павлоградка, Нововаршавка, Русская Поляна) у галок появилась возможность гнездиться в разрастающихся населенных пунктах этого КР. Одновременно (возможно, и ранее, не исследовано) началось гнездование галок в зоне освоения целинных и залежных земель в том же КР на сопредельной территории Северного Казахстана, в активно растущих городах Петропавловске, Павлодаре, Акмолинске/Целинограде, Кустанае, Кокчетаве. Городское строительство, особенно каменное, благоприятно сказалось на численности вида. Заселению галками крупных населенных пунктов степного/остепенного КР в Сибири и на большей части Северного Казахстана способствовало то, что через эту территорию проходил миграционный путь от мест зимовки к местам гнездования.

В середине XX века галка стала многочисленна на гнездовании в Омске: было обнаружено 75–90 пар в 13 колониях (Миловидов, Шевырнов, 1977; Гынгазов, 1981); в сельской местности были обнаружены небольшие колонии в пустотах стоящей на консервации сельскохозяйственной техники. Особенно много галок обитало там, где в населенных пунктах были колокольни, часовни, здания вокзалов, старые или полуразрушенные постройки и разнообразные хозяйственные сооружения: мосты, водонапорные башни, кирпичные трубы, бетонные опоры линий электропередач, рекламные щиты на опорах и тому подобное, как это имело место и в других регионах России (Мальчевский, Пукинский, 1983; Рябицев, 2001). В городах галки были наиболее многочисленны в районах с двухэтажными деревянными домами и пятиэтажной застройкой с чердаками и вентиляционными отверстиями под крышами домов; в панельных и блочных застройках для галок не было подходящих для гнездования мест (Константинов, 2012). К этому времени в Западной Сибири стало очевидно разделение популяции галок на три части: первая из них сохраняла традиционный образ жизни, гнездясь за пределами людских поселений и зимую за пределами гнездового ареала; вторая часть также гнездилась за пределами людских поселений, но зимовала в городах и поселках; третья часть гнездилась и зимовала в людских поселениях.

В конце XX – начале XXI века обилие галок на учетных маршрутах в различных КР Среднего Прииртышья в процессе сезонных и межсезонных кочевок существенно изменялось в течение года (рис. 1).

В январе на дорожных учетных маршрутах за пределами крупных населенных пунктов в Среднем Прииртышье галки не встречались. В феврале, с началом постепенного среднесуточного потепления воздуха (Веселов и др., 2024), их обилие на дорожных маршрутах сначала в степном/остепенном КР возросла до 3,60 особей/км², а затем и в лесостепном КР – до 0,87 особей/км². В это же время в лесном КР галки начали перемещаться за пределы рабочих поселков Тевриз и Муромцево, городе Тара Омской области, где проходили их зимовки, в лесопольевые ландшафты, и галки стали появляться на дорогах с обилием 2,08 особей/км².

Рис. 1. Изменение обилия галки по результатам дорожных учетных маршрутов по месяцам года на территории Омской области (Среднее Прииртышье, 1979–2024 гг.)

Известно, что половая зрелость галок наступает в возрасте двух лет, но отдельные особи формируют пары уже к исходу первого года жизни (Дементьев, Гладков, 1953); обычно это происходит на зимовке, когда существовавшие выводки окончательно распадаются, и молодые особи начинают искать себе партнера. Сформировавшиеся пары бывают нестабильны в первые полгода, но обычно сохраняются в течение жизни обеих птиц, что подтверждается внутривидовыми генетическими исследованиями (Henderson et al., 2000; Emery et al., 2007).

До тех пор, пока самка не находит себе партнера, она остается членом стаи с самым низким социальным статусом (Sion, Martijn, 2004); самка после образования брачной пары занимает то же социальное положение в стае, что и ее самец (Lorenz, 1952).

Репродуктивный период начинается брачным ритуалом, который способствует сплочению и синхронизации физиологических процессов у особей существующей или новообразованной пары. Различить самца и самку в паре по внешнему виду почти невозможно, лишь с возрастом у самцов теряется блеск оперения, особенно в области затылка и шеи, тогда как у самок блеск сохраняется всю жизнь; К. Лоренц заметил, что в сложившейся паре самка всегда стремится занять на присаде более высокое место (Lorenz, 1952).

Брачный ритуал включает различные воздушные эволюции, принятие птицами характерных поз с полураспущенным хвостом и крыльями, быстрыми приседаниями со своеобразными криками, движениями самца по земле вокруг самки и поклонами (пригибанием клюва к груди) с демонстрацией серого участка шеи и взъерошиванием перьев на голове, ритуальным кормлением самки самцом. Других особей самец семейной пары стремится отогнать прочь (Эйгелис, 1958).

Во второй половине марта к части зимовавших в Среднем Прииртышье галок присоединяются особи той части популяции, которая зимовала за пределами этой территории, заполняя собой вначале степной/остепненный КР Среднего Прииртышья и северной части мелкосопочника Северного Казахстана. Прилет с зимовок из-за пределов Среднего Прииртышья особей этой части популяции происходил при среднесуточной температуре -5°C . Вследствие этого, обилие галок, мигрирующих с юга в пределы территории Среднего Прииртышья, в степном/остепненном КР достигала 7,09 особей/км², в лесостепном КР – 3,11 особей/км². Тем временем, в лесном (таежном) КР галки начинали концентрироваться из мест зимовки в относительно крупных населенных пунктах в местах предстоящего гнездования за их пределами, и почти переставали встречаться на дорожных учетных маршрутах, находя корм в освобождающихся от снега агроценозах и в различных естественных лесопольевых ландшафтах.

К этому времени особи из мест зимовок в рабочих поселках Нововаршавка, Павлоградка, Полтавское, Русская Поляна и Шербакуль, в селах (районных центрах) Одесское, Тавричанка и др. в степном/остепненном КР Омской области, также в большинстве начинали покидать населенные пункты, в поисках корма перемещаясь в лесопольевые ландшафты. Это обусловило увеличение обилия галок на дорожных учетных маршрутах в степном/остепненном КР до 11,25 особей/км², в лесостепном КР – до 4,75 особей/км². В течение марта – апреля в лесном (таежном и подтаежном) КР на дорожных учетных маршрутах галки не встречались, концентрируясь в местах предстоящего гнездования за пределами дорожных/околодорожных территорий (Ульянова и др., 2008), по которым проводились орнитологические учеты.

В Среднем Прииртышье в естественных лесопольевых ландшафтах и в населенных пунктах, галки гнездились обособленными парами или колониями от двух-трех до нескольких десятков пар. Птицы обладают гнездовым консерватизмом, и сложившиеся в предыдущие годы семейные пары стремились занимать прошлогоднее гнездо, обычно в какой-либо пустоте, сооружая его из тонких сухих прутьев и веток, собирая их с земли или отламывая с деревьев; иногда по пруту расхищая чужое гнездо неподалеку. Основа гнезда скреплялась конским навозом, если таковой был, или грунтом, лоток выстилался шерстью, войлоком, тряпками, бумагой и растительной ветошью. Иногда галками использовались гнезда других врановых, чаще всего – грачей, из числа брошенных ими гнезд, расположенных в нижних ярусах их гнездовых колоний. Распределение мест гнездования сопровождалось постоянными конфликтами галок между отдельными парами. Чаще всего они происходили между парами, только подыскивавшими удобное место для размножения, и теми галками, которые их уже заняли, даже при наличии ещё свободных укрытий. Но если чужие особи не пытались проникнуть в занятое гнездо, то драк не наблюдалось. Однако эпизодические столкновения продолжались до конца мая, весь период гнездостроения и насиживания откладываемых яиц. В это время часть особей, из числа низкоранговых, в том числе в составе складывающихся/сложившихся пар, зимовавших в населенных пунктах, начинали совершать локальные перемещения не только в поисках корма, но и в поисках мест гнездования за пределами рабочих поселков и городов; часть особей, из числа высокоранговых, отстоявших от конкурентов места гнездования, оставались гнездиться в населенных пунктах.

По среднемноголетним данным, постройка гнезд в лесостепном КР происходила в течение второй половины апреля. Обычно в полной кладке было четыре-шесть голубовато-зелёных с зеленовато-бурым мелким крапом яиц; в случае гибели кладки делалась повторная, при необходимости строилось новое гнездо. Токовые явления проявлялись до конца апреля, когда большинство из семейных пар уже занимало место для гнезда и принималось за его строительство. Сроки размножения галки в Среднем Прииртышье зависели от сроков наступления весны: в раннюю весну галки откладывали яйца уже в середине апреля, после исчезновения снежного покрова в степном/остепненном и лесостепном КР, до начала мая (в случае затяжных холодов) в лесном (подтаежном) КР.

Насиживание начинается до завершения кладки, насиживает преимущественно самка, самец приносит ей корм в подъязычном мешке. Инкубация продолжается 17–19 (до 22) дней

при среднесуточной температуре воздуха 0...10 °С: сроки инкубации возрастают при затяжных веснах с периодическими похолоданиями. С началом насиживания кладок яиц в начале мая, перемещения галок по территории уменьшались в три раза, с обилием на дорожных учетных маршрутах в степном/остепненном КР до 3,83 особей/км², в лесостепном КР – до 1,61 особей/км².

В конце мая происходило асинхронное вылупление слепых птенцов, покрытых редким дымчато-серым пухом. В течение 28–32 суток их выкармливали оба родителя, это происходило при среднесуточной температуре 10...15 °С, с необходимостью обогрева птенцов, особенно на этапе еще не установившейся у них терморегуляции. При этом известно, что оставшаяся после гибели партнёра особь оказывалась неспособна самостоятельно выкормить потомство и обычно бросала гнездо, покидая гнездовой биотоп (Cramp, Perrins, 1994).

С вылуплением птенцов активность перемещений галок постепенно возрастала в связи с необходимостью выкармливания потомства, к этому времени среднесуточная температура достигала +15...+20 °С. В июне обилие галок на дорожных учетных маршрутах в лесостепном КР увеличивалась до 7,44 особей/км², в основном на проходящих через рабочие поселки и рядом с кладбищами и свалками дорог, по пойменным лугам и выгонам, по полям яровых сельскохозяйственных культур.

В степном/остепненном КР, вследствие крайней ограниченности мест гнездования за пределами населенных пунктов и вне окрестностей грачевников, галки на дорожных учетных маршрутах почти переставали встречаться, в основном перемещаясь севернее; в этом КР были отмечены лишь единичные случаи гнездования в бетонных опорах ЛЭП и в пустотелых стелах-указателях названий административных районов Омской области. В лесном (таежном) КР обилие галок на дорожных учетных маршрутах составляло всего лишь 1,40 особей/км²; уменьшение обилия, обусловленного занятостью птиц насиживанием яиц и обогревом птенцов, косвенно свидетельствовало о сдвиге по времени на 10–14 дней процессов репродукции у галок в лесном КР, относительно лесостепного КР.

С середины июня происходил выход слетков из гнезда: они начинали летать в возрасте 35–37 суток, после чего птицы-родители в течение почти четырёх недель продолжали их подкармливать. В конце июня молодые галки в составе семейных групп и в сопровождении птиц-родителей перемещались по кормовым биотопам: по полям, лугам и окраинам населённых пунктов, где они объединялись с другими семейными группами в стаи, нередко в составе грачиных стай. Днём группы рассеивались в поисках пищи, ночью объединялись на ночлег в осиново-березовых колках, обычно на высоких деревьях, вместе с серыми воронами и грачами. Для галок были характерны коллективные действия оборонительного характера; как и в других частях ареала молодняк, не обладая врождённой реакцией на опасных для них хищников, мог подпускать их к себе и погибнуть (Коблик, 2001); взрослые птицы этому препятствовали, обучая молодых правильной реакции избегания врагов на собственном примере.

В июле, самом жарком для континентального климата Среднего Прииртышья месяце, при среднесуточной температуре около 20 °С, но иногда с достижением в тени дневной температуры до 37 °С, происходили кочевки стай по всем КР, кроме степного/остепенного, где за пределами урбанизированных территорий галки на дорожных учетных маршрутах не встречались. Зато в лесостепном КР их обилие увеличивалось почти в пять раз, до 35,9 особей/км², в лесном (подтаежном) – до 14,63 особей/км², в лесном (таежном) оно возрастало почти в 14 раз – до 19,3 особей/км². Это свидетельствовало о завершении процесса репродукции галок в лесном (таежном и подтаежном) КР за пределами урбанизированных территорий, когда с марта по июнь птицы почти не попадали в орнитологические учеты на проходящих по ним дорожных учетных маршрутах, зато в июле встречались массово.

В августе в степном/остепенном КР на дорожных учетных маршрутах галки по-прежнему не встречались; в лесостепном КР их обилие оставалось примерно на том же высоком уровне – 36,48 особей/км². В лесном КР в это время происходило перераспределение особей, что привело к уменьшению обилия галок на дорожных учетных маршрутах в лесном

(таежном) КР в два раза – до 8,53 особей/км², а в лесном (подтаежном) КР – к увеличению в девять раз – до 132,87 особей/км². В конце лета, со снижением среднесуточной температуры до 4...5 °С, при похолоданиях в ночное время до 0 °С, стало заметным увеличение широты кочевок групп и стай галок по территории Среднего Прииртышья.

В сентябре начиналась осенняя миграция части особей к местам зимовок за пределы региона. В начале октября в лесном КР галки вне населенных пунктов и на других урбанизированных территориях переставали встречаться. В лесостепном КР их обилие уменьшилось в два раза – до 17,74 особей/км², а в степном/остепенном достигло наибольших среднесуточных показателей за все время наблюдения – 61,11 особей/км², в составе стай из 20–35 особей. В сентябре в Омске галки были обычны и, вследствие подкочевки особей с северных и восточных территорий, их обилие возросло вчетверо.

Когда начинались ночные заморозки, и среднесуточная температура воздуха не поднималась выше +5 °С, происходила концентрация части особей, не покинувших Среднее Прииртышье, в окрестностях и в самих населенных пунктах. В ноябре – декабре эти особи встречались на дорожных учетных маршрутах только в лесостепном КР с обилием до 0,87–4,85 особей/км², и в местах зимовки в крупных населенных пунктах (в городах Омске, Калачинске, Называевске, рабочем поселке Саргатское, селе Любино и др.).

До конца февраля, в течение всего зимнего периода, остававшиеся зимовать в Среднем Прииртышье галки были относительно многочисленны в крупных поселках и редки в мелких, предпочитая средние и крупные населенные пункты. За пределами населенных пунктов в их ближайших окрестностях галки встречались группами численностью до 8–10 особей, обычно вместе с серыми воронами. Зимовка особей этой части популяции происходила в условиях среднесуточной температуры –15...–10 °С, при эпизодических падениях ночной температуры до –45 °С. В Омске галки были обычны, но немногочисленны, в сильные морозы собираясь возле иртышских полыней с теплой водой около ТЭЦ-1 в Омске (существовавшей до 1986 г.), а в утренние часы обследуя городские открытые мусорные баки в поисках пищи.

ОБСУЖДЕНИЕ

В европейской части России в настоящее время галка считается преимущественно синантропным организмом, численность которого в городах и агроландшафтах значительно превышает численность за их пределами (Ильичёв, Михеев, 1986; Коблик, 2001), но в Западной Сибири ситуация несколько иная. В начале XX века увеличению части популяции галок, зимующих и гнездящихся в крупных населенных пунктах, способствовало усиление урбанизации среды их обитания. В это же время стремительное уменьшение конепоголовья в связи с гражданской войной в Западной Сибири в 1918–1921 годах и коллективизации в 1930–1937 годах, на исторически короткое время отчасти компенсировалось значительными флуктуациями численности крупного рогатого скота – косвенными источниками корма (в том числе в их навозе) для галок. Последующий рост численности поголовья крупного рогатого скота в общественном/государственном животноводстве и сопровождающего их кормопроизводства при интенсификации растениеводства (Домрачев и др., 2005) уже к середине XX века привел к возрастанию численности галок, гнездящихся в естественных биотопах, но кормящихся преимущественно в антропогенных, при сохранении доли постоянно обитающих в людских поселениях. Было установлено, что в Западной Сибири наибольшая численность галок сформировалась в местах высокой степени синантропизации, с хорошо развитым сельским хозяйством, где они держались у скотных дворов громадными стаями (Гынгазов, Миловидов, 1977). В это время, в 1970–1990-х годах, численность всей популяции галок была наибольшей за весь XX век.

С середины 1990-х годов, с началом коллапса общественного/государственного животноводства в Западной Сибири и ликвидацией многосотенных стад крупного и мелкого рогатого скота и обеспечивавшего их кормопроизводства, численность галок в местах их былой концентрации стала уменьшаться. В конце XX – начале XXI веков уменьшение доли постоянно обитающей в населенных пунктах части популяции галки стало заметно в связи с

уменьшением возможности гнездования в результате целенаправленного преследования со стороны городских коммунальных служб. И если синантропные сизые голуби успешно преодолевали это преследование, то галки потеряли возможность колониального гнездования на городских общественных зданиях; в настоящее время лишь отдельные их пары гнездятся в брошенных вороньих гнездах на окраинах Омска. Происходивший процесс синантропизации галки в Среднем Прииртышье, с выделением по отношению к местам гнездования и зимовки частей из совокупной популяции, начался в обратном направлении – к объединению этих частей и нивелированию между ними экологических границ, при современной (за последние полтора века) наименьшей численности популяции галок (рис. 2).

Рис. 2. Изменение численности крупного рогатого скота и лошадей и сопутствующая этому количественная трансформация популяции галок в Омской области (1908–2025 годы)

Для периода 1979–2024 годов в лесостепном КР Омской области установлена средняя прямая корреляционная связь обилия галок и численности крупного рогатого скота ($p < 0,05$, $r = 0,39$); слабая отрицательная корреляционная связь с численностью людей в административных районах области ($p < 0,05$, $r = -0,24$) и посевной площадью сельскохозяйственных угодий ($p < 0,05$, $r = -0,20$) – показателей синантропизации территории. Следовательно, современное распределение галок находится в зависимости от степени синантропизации территории: чем она ниже, тем больше на ней галок во внесезонный период; исключением являются преимущественно скотоводческие районы Омской области. Это не распространяется на зимовочный период, когда галки собираются в крупные населенные пункты, хотя к настоящему времени в целом на территории Среднего Прииртышья в гнездовом ареале остается зимовать лишь малозначительная часть популяции.

Биологический цикл современного существования галок на территории Среднего Прииртышья находится в зависимости от среднемесячной температуры воздуха и последовательности используемых биотопов. Имеют место этапы, в соответствии с месяцами года (рис. 3).

На дорожных маршрутных учетах наблюдения за галками в степном/остепненном КР были затруднены тем, что часть из них постоянно встречалась лишь весной во время прилета с мест зимовки из-за пределов Среднего Прииртышья к местам гнездования (Кассал, 2006, 2009), и во время обратной осенней миграции (Крикун, Кассал, 2001; Путилова, Кассал, 2005, 2009). Значительная часть особей попадала в учеты в лесном КР, при осеннем перемещении

Рис. 3. Этапы годового биологического цикла галки в сопоставлении со среднемесячными температурами воздуха по климатическим данным 2001–2024 годов (Веселов и др., 2024) и основными биотопами галок: в Таре (лесной климатический район); в Омске (лесостепной климатический район); в районном поселке Русской Поляне (степной/остепенный климатический район)

Цифрами указаны месяцы года, соответствующие этапам годового цикла: XI, XII, I – зимовка факультативной синантропной части популяции в регионе гнездования в населенных пунктах; II – перемещение из населенных пунктов в прилегающие урбоценозы – кормовые биотопы, с оценкой состояния семейных участков особями синантропной части популяции; III – появление в регионе мигрирующих особей из мест зимовки на юге за пределами Среднего Прииртышья асинантропной части популяции, занятие ими семейных участков; IV – распределение территорий гнездовых биотопов на семейные участки, с обустройством гнезд, яйцекладкой, инкубацией; V – репродукция в гнездовых биотопах (обустройство гнезд, яйцекладка, инкубация, выкармливание птенцов в гнезде); VI – выкармливание птенцов в гнезде и вне гнезда и обучение слетков с широким освоением окрестностей гнездовых/кормовых биотопов; VII – использование кормовых биотопов в процессе кормления и обучения слетков вне гнезда, объединение семейных групп в стаи; VIII – кочевки семейных групп и стай по кормовым биотопам на естественных и антропогенных территориях; IX – осенняя миграция большей части особей асинантропной части популяции в места зимовки за пределами региона; X – концентрация особей факультативной синантропной части популяции в населенных пунктах и в их окрестностях.

на зимовку в крупные населенные пункты, и при весеннем к местам гнездования в ивняках/тополеводниках (Ульянова и др., 2008) и в речных береговых обрывах (Кассал, Кассал, 2017, 2020; Кассал, 2018). Поэтому наибольшими среднееголетние показатели обилия галок на территории были в лесном (в подтаежном и вдоль южной границы таежного) КР, наименьшие – в степном/остепенном КР. Референтных вариационных рядов данных для статистического анализа взаимосвязи этапов годового биологического цикла галки и среднемесячных температур воздуха для указанных КР Среднего Прииртышья получить не удалось. Однако, кроме степени синантропизации территории, распределение среднееголетних показателей обилия галок в пределах административных районов Омской области имеет определенную связь с лесорастительным районированием ($p < 0,05$, $r = 0,26$), которое определяется действующими здесь климатическими факторами (Зайков, 1977) (рис. 4, см. рис. 1).

Соотношение современных показателей среднееголетней численности галок в Среднем Прииртышье свидетельствует о том, что основная репродуктивная зона популяции находится в лесном (подтаежном) КР, где концентрируется 67 % всех особей, а в совокупности с особями из лесного (таежного, на южной границе) КР – 74 %. Местами концентрации в этом КР являются преимущественно лесопольевые ландшафты, и в небольшой части – урбанизированные территории. В лесостепном КР концентрируется лишь 10 % всех особей, почти исключительно – на урбанизированных территориях, в том числе в период репродукции. Через лесостепной и степной/остепенный КР перемещается основная масса мигрирующих особей в весенний и осенний периоды, благодаря чему эти КР характеризуются относительно высокими показателями обилия, но на коротких временных отрезках. Зимовка части популяции галок в Среднем Прииртышье находится в пределах относительно крупных населенных пунктов в лесостепном КР, в рабочих поселках Русская Поляна и Полтавское

Рис. 4. Среднееголетние показатели обилия галок на территории административных районов Омской области в 1979–2024 годах по результатам дорожных маршрутных учетов

Омской области в степном/остепненном КР; эпизодически – в рабочих поселках Тевриз и Муромцево, в городе Тара Омской области в лесном КР. В населенных пунктах Омской области зимует ~10 % общей численности популяции, со слабо выраженной тенденцией к увеличению численности; основное количество особей на зиму улетает за пределы Среднего Прииртышья (Гынгазов, Миловидов, 1977) (рис. 5).

Пространственно-временные характеристики, полученные за 45-летний период посредством наблюдений в Среднем Прииртышье на дорожных учетных маршрутах и стационарных площадках на территории Омской области, в речной долине Иртыша, позволили оценить особенности положений и перемещений галки в пространстве и времени, дополняя уже известные статические сведения короткого периода в конце XX века (Блинов, 1998), приведенные безотносительно анализа процессов синантропизации вида/подвида в Западной Сибири.

На основании результатов проведенного следования, возможна следующая оценка процесса синантропизации галки в Среднем Прииртышье. До начала русификации территории, приведшей к возрастающей урбанизации, галки гнездились исключительно вне населенных пунктов, и на зимовку улетали за пределы гнездового ареала; их популяция была полностью асинантропной. Со времени появления на территории русских крепостей и относительно крупных поселений, в составе популяции галок Среднего Прииртышья сформировалась факультативная синантропная часть, особи которой гнездились в условиях естественной природной среды, но на зимовку собирались в населенных пунктах. Факультативная синантропная часть популяции существует до настоящего времени, о чем

Рис. 5. Направления перемещений асинантропной части популяции галок по месяцам года в Омской области (1) и соотношение среднееголетних показателей обилия по результатам дорожных маршрутных учетов в 1979–2024 годах (2, 3) Направления перемещения указаны стрелками; обозначение климатических районов приведены на рисунке 1.

свидетельствует синхронное противофазное изменение численности особей в условиях естественной природной среды и численности особей в ряде населенных пунктов.

Когда со временем часть зимовавших в населенных пунктах особей стала оставаться здесь же на гнездование, используя для этого преимущественно общественные здания, процесс синантропизации галки усилился. В результате, в составе популяции сформировалась синантропная часть, особи которой перешли к круглогодичному обитанию в пределах гнездового ареала, зимую и гнездясь в одних и тех же биотопах. К началу XX века количество гнездящихся и зимующих в населенных пунктах особей стало наибольшим за все время реализации процесса синантропизации.

К середине XX в. гнездовой ареал галки расширился в степной/остепненный КР, вследствие освоения целинных и залежных земель Западной Сибири и Северного Казахстана, с использованием построек в появившихся и развивающихся в этом КР населенных пунктах. Эти растущие населенные пункты находились на путях миграции птиц из гнездового ареала на севере (в южной части лесного и в лесостепном КР) в места зимовки. В конце XX века численность популяции галки в Среднем Прииртышье была наибольшей за все время своего существования. Однако, в начале XXI века началось слабое обратное развитие процесса синантропизации галки, обусловленное ее прямым и косвенным преследованием в населенных пунктах.

Таким образом, при ретроспективном исследовании процесса синантропизации галки подвида Зёммеринга на примере популяции Среднего Прииртышья стало очевидно его разнонаправленное развитие. К середине XX века стало заметно разделение популяции на две части: факультативную синантропную и асинантропную, с неявными границами между ними. При этом факультативность синантропной части популяции заключается в возможности обитания в урбанистических условиях либо в течение всего годового биологического цикла, либо только/преимущественно в зимнее время (во время зимовки). Асинантропность части популяции заключается в обитании вне урбанистических условий в течение всего годового биологического цикла, что не исключает возможности кормления в агроценозах. Что обуславливает общую характеристику популяции галки подвида Зёммеринга: в настоящее время в Среднем Прииртышье это не только кочующая и перелетная, но и оседлая птица. На более северных территориях (в частности, в Тобольском районе Тюменской области) эта закономерность наличия факультативных синантропов сохраняется: в Тобольске на зимовку в начале 2000-х годов ежегодно собиралось до 300–600 галок, которые в этом городе постоянно не жили и активно преследовались на территории Тобольского кремля. Таким образом, очевидно отличие западно-сибирских галок от западно-европейских (Закиров, 2015) в степени их синантропизации, в том числе в наличии и соотношении долей асинантропной, факультативной синантропной и синантропной частей популяций (рис. 6).

Следует отметить, что в настоящее время в Западной Сибири аналогичные процессы синантропизации на разных этапах происходят в популяциях сизого голубя, домового воробья, грача, серой вороны, обыкновенной сороки, черного стрижа, дрозда рябинника. Однако эти процессы требуют специального изучения с целью выявления и реализации видовых/подвидовых особенностей во взаимосвязи с факторами среды их обитания. Тогда как исследованный пространственно-временной континуум популяции галки позволил сформировать экологическую модель, дополняющую пространство равноправным временным измерением особенностей существования популяции и создающей теоретико-физическую конструкцию для последующих обобщений в пределах ареала вида/подвида, а также оценки внутри- и межвидовых отношений.

Рис. 6. Разделение популяции галки в Среднем Прииртышье на части по отношению к процессу синантропизации

ВЫВОДЫ

1. Всего в 1979–2024 годах в Среднем Прииртышье на территории Омской области было учтено 51913 особей птиц семейства Врановые, из них на дорожных учетных маршрутах было встречено 3231 особей галок (6 % всех врановых). Обилие галки изменялось в течение года в процессе сезонных и межсезонных кочевок в четырех климатических районах.

2. Современный экологический оптимум вида/подвида в Среднем Прииртышье находится в лесном (подтаежном) климатическом районе, где гнездится большинство особей.

3. Особенности годового цикла галки зависят от принадлежности особей к факультативной синантропной и асинантропной частям популяции. Обилие галки изменялось в течение года в процессе сезонных и межсезонных кочевок в четырех климатических районах в связи со степенью урбанизации территории: установлена ее связь с численностью крупного рогатого скота ($p < 0,05$, $r = 0,39$); с численностью людей в административных районах области ($p < 0,05$, $r = -0,24$) и посевной площадью сельскохозяйственных угодий ($p < 0,05$, $r = -0,20$).

4. В популяции галки Среднего Прииртышья существуют три неравноценные части: асинантропная (гнездование вне населенных пунктов, зимовка вне гнездового ареала); факультативная синантропная (гнездование вне населенных пунктов, зимовка в гнездовом ареале); синантропная (гнездование в населенных пунктах, зимовка в гнездовом ареале).

Список литературы

Аполлова Н. Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI – первой половине XIX в. – М.: Наука, 1976. – 371 с.

Блинов В. Н. Врановые Западно-Сибирской равнины. – М.: КМК Scientific Press Ltd, 1998. – 283 с.

Веселов В. М., Прибыльская И. Р., Мирзеабасов О. А. Климат России: научно-прикладной справочник. – М.: ВНИИГМИ-МЦД, 2000-2011-2024 / (Электронный ресурс). Режим доступа: URL: <http://aisori-m.meteo.ru/climspn/faces/index0a.xhtml> (дата обращения: 15.02.2025)

Громыко М. М. Западная Сибирь в XVIII в. Русское население и земледельческое освоение. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1965. – 270 с.

Гынгазов А. М. Влияние хозяйственной деятельности на птиц Западно-Сибирской равнины. – Томск: ТГУ, 1981. – 168 с.

Гынгазов А. М., Миловидов С. П. Орнитофауна Западно-Сибирской равнины. – Томск: ТГУ, 1977. – 350 с.

Дементьев Г. П., Гладков Н. А. Птицы Советского Союза. Т. 5. – М.: Советская наука, 1953. – 803 с.

- Домрачев В. А., Храмов И. Ф., Ковтунов В. Е., Кем А. А. (и др.) Механизация растениеводства Западной Сибири. – Омск: Сфера, 2005. – 239 с.
- Елисева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. – М.: Финансы и Статистика, 2002. – 480 с.
- Зайков Г. И. Ботанико-географическое районирование, классификация и типология лесов с участием ели сибирской Омской области // Природное районирование Омского Прииртышья. – 1977. – С. 73–82.
- Закиров А. А. Основные этапы изучения галки обыкновенной (*Corvus monedula* L.) в Волжско-Камском крае // Символ науки. – 2015. – № 8. – С. 20–24.
- Закон Омской области от 05.10.2010 №1295-ОЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области». Постановление Законодательного Собрания Омской области от 23 сентября 2010 года №231 / (Электронный ресурс). – Режим доступа: URL: <https://docs.cntd.ru/document/943038773> (дата обращения: 15.05.2025)
- Заянчковский И. Ф. Говорящие птицы. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. – 152 с.
- Ильичёв В. Д., Михеев А. В. Жизнь животных. Т. 6: Птицы. – М.: Просвещение, 1986. – 527 с.
- Кассал Б. Ю. Экологическая оценка орнитофауны Тарского района // Труды Зоологической Комиссии. Ежегодник. Выпуск 3: сборник научных трудов. – 2006. – С. 67–85.
- Кассал Б. Ю. Видовое многообразие птиц Тарского района // Социально-экономическое и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья: материалы IV научно-практической конференции. – Тара: А. А. Аскаленко, 2009. – С. 159–165.
- Кассал Б. Ю. Орнитофауна Омской области и ее природоохранный статус // Омский научный вестник. Серия «Ресурсы Земли. Человек». – 2014. – № 2 (134). – С. 207–212.
- Кассал Б. Ю. Особенности распределения птиц в русле реки Иртыш на территории Омской области // Вестник СурГУ. Биологические науки, 2018. – Выпуск 4 (22). – С. 5–12.
- Кассал Б. Ю. Охотничья авифауна Омской области // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы VI Международной орнитологической конференции / [Ответственный редактор В. В. Попов]. – Иркутск: ИНЦХТ, 2018. – С. 104–108.
- Кассал Б. Ю. Развитие коневодства в Омской области // Национальные приоритеты России. – 2019. – №2 (33). – С. 54–65.
- Кассал Б. Ю. Пространственно-временные особенности обитания грача в Среднем Прииртышье // Байкальский зоологический журнал. – 2024. – № 3 (37). – С. 50–58.
- Кассал Д. Б., Кассал Б. Ю. Экспедиция «Иртыш – река жизни»: итоги изучения авифауны // Историко-политические аспекты экологического движения по Сибирскому региону: материалы областной научно-практической конференции. – Омск: Амфора, 2017. – С. 47–54.
- Кассал Д. Б., Кассал Б. Ю. Речная экспедиция «Омск-Салехард»: итоги изучения авифауны // Экологические проблемы. Взгляд в будущее (Электронный ресурс): сборник трудов IX Международной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону – Таганрог: ЮФУ, 2020. – С. 321–325.
- Коблик Е. А. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). Том 4. Часть 4: Отряд Воробьинообразные. – М.: МГУ, 2001. – 380 с.
- Ковшарь А. Ф. Птицы Таласского Алатау. – Алма-Ата: Кайнар, 1966. – 435 с.
- Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири в XVIII – начале XIX вв. – Омск: Книжное издательство, 1973. – 440 с.
- Константинов В. М. Особенности синантропизации и урбанизации врановых птиц // Врановые птицы Северной Евразии. – Омск, 2010. – С. 4–11.
- Константинов В. М. Врановые птицы как модель синантропизации и урбанизации // Русский орнитологический журнал. – 2012. – Т. 21, № 792. – С. 2172–2176.
- Константинов В. М., Лебедев И. Г. Изменение пространственно-экологической структуры популяций врановых при возрастании антропогенных воздействий // Врановые птицы в естественных и антропогенных ландшафтах. – 1989. – №1. – С. 84–86.
- Крикун Е. В., Кассал Б. Ю. Оценка орнитофауны юга Омской области // Природа, природопользование и природообустройство Омского Прииртышья: Материалы III областной научно-практической конференции. – Омск: Курьер, 2001. – С. 232–237.
- Мальчевский А. С., Пукинский Ю. Б. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. Том 2. – Л.: ЛГУ, 1983. – С. 430–433.
- Мацюра А. В., Зимарова А. А. Синантропизация врановых и особенности их адаптаций к антропогенным ландшафтам // Acta Biologica Sibirica, 2016. – №2 (1). – С. 159–199.
- Миловидов С. П., Шевырнов С. З. Птицы города Омска // Вопросы биологии. – 1977. – С. 15–18.
- Морозов А. А. Список птиц Акмолинской области и прилегающих местностей Тобольской и Томской губерний // Записки Западно-Сибирского Русского географического общества. Книга 24. – 1898. – С. 1–20.
- Новиков Г. А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. – М.: Советская наука, 1949. – 602 с.
- Омская область // Онлайн справочник климатических районов строительства по областям России / (Электронный ресурс). Режим доступа: URL: <https://bim-proektstroy.ru/онлайн-справочник-климатических-рай/> (дата обращения: 15.05.2025)
- Путилова Е. В., Кассал Б. Ю. Орнитокомплексы березовых колков Среднего Прииртышья // Проблемы птиц Омского региона. – Омск: ОРОО «Общество охраны природы Сибири», 2005. – С. 8–20.

- Путилова Е. В., Кассал Б. Ю. Орнитофауна степной зоны Среднего Прииртышья // Вестник ОренбургГУ. – 2009 (октябрь). – №10 (104). Спецвыпуск. – С. 154–156.
- Равкин Ю. С. К методике учета птиц лесных ландшафтов // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1967. – С. 66–75.
- Рузский М. Д. Краткий фаунистический очерк южной полосы Тобольской губернии (Отчет г-ну Тобольскому губернатору о зоологических исследованиях, произведенных в 1896 г.) // Ежегодник Тобольского губернского музея. – 1897. – Выпуск 7. – С. 37–73.
- Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. – Екатеринбург: УралГУ, 2001. – 608 с.
- Словцов И. Я. Путевые записки, веденные во время поездки в кокчетавский уезд Акмолинской области в 1878 г. // Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества. – Омск: Типография окружного штаба, 1881. – Книга 3. – С. 1–152.
- Сотников П. И. Краткий орнитологический очерк окрестностей г. Омска // Природа и охота. – 1892. – № 5. – С. 28–57.
- Степанов П. В. Путевые записки, веденные во время поездки летом 1885 г. в верховья рек Тартаса и Тары // Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества. Книга 8. – 1886, Выпуск 1. – С. 1–38.
- Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий. М.: Академкнига, 2003. 808 с.
- Транспорт в Омской области // Рувики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспорт_в_Омской_области (дата обращения: 15.05.2025)
- Ульянова М. В., Ульянова И. В., Кассал Б. Ю. Биология репродукции галки обыкновенной (*Corvus monedula*) в условиях Омской области // Омская биологическая школа. Ежегодник. Выпуск 5: Межвузовский сборник научных трудов. – 2008. – С. 42–47.
- Шиловский М. В. Крестьянское переселение в Сибирь в конце XIX – начале XX вв.: организация и социальные последствия // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: Сборник научных трудов. – 2004. – С. 62–66.
- Шнитников В. Н. Птицы Семиречья. – М., Л.: АН СССР, 1949. – 667 с.
- Эйгелис Ю. К. Биология размножения галки в условиях лесостепной дубравы «Лес на Ворскле» // Вестник Ленинградского университета. – Л., 1958. № 3. – С. 108–115.
- Яшин В. В., Машкарин М. И. С днем рождения, родной край: к истокам основания поселений Омского Прииртышья. – Омск: Наследие; Диалог-Сибирь, 1999. – 231 с.
- Cramp S., Perrins C. M. (editor). Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa, the Birds of the Western Palearctic. – Volume VIII: Crows to Finches. – Oxford University Press, 1994. – 956 p.
- Emery N. J., Seed A. M., von Bayern A. M. P., Clayton N. S. Cognitive Adaptations of Social Bonding in Birds // Philosophical Transactions of the Royal Society B. – 2007. – Vol. 362, N 1480. – P. 489–505.
- Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editor). The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. – London: T & A D Poyser, 1997. – 903 p.
- Henderson I. G., Hart P. J. B., Burke T. Strict Monogamy in a Semi-Colonial Passerine: The Jackdaw *Corvus monedula* // Journal of Avian Biology. – 2000. – Vol. 31. – N 2. – P. 177–182.
- Lorenz K. King Solomon's Ring. – London: Methuen, 1952. – 202 p.
- Madge S. C., del Hoyo J., Elliott A., Christie D. (editor). Eurasian jackdaw *Corvus monedula*. Vol. 14: Bush-shrikes to Old World Sparrows. – Lynx Edicions, 2008. – 879 p.
- Radford E. Encyclopedia of Superstitions. – Barnes & Noble Publishing, 1961. – 384 p.
- Sion V., Martijn S. H. Why fight? Socially dominant jackdaws, *Corvus monedula*, have low fitness // Animal Behaviour. – 2004. – Vol. 68, Iss. 4. – P. 777–783.

Kassal B. Yu. Synanthropization of the Western Jackdaw in the Middle Irtysh Region // *Ekosistemy*. 2026. Iss. 45. P. 23–39.

In the southern regions of the Palearctic, the western jackdaw *Coloeus (Corvus) monedula* L., 1758 still nests in natural shelters: rock crevices, burrows and cavities in coastal cliffs, and tree hollows; in the Asian part, its range extends northward to approximately 62°N. In Western Europe, it is a typical inhabitant of human settlements, where it nests in various buildings. In the Middle Irtysh region, the process and extent of jackdaw synanthropization have not been previously studied. As a result of the study, it is revealed that there are three unequal segments in the jackdaw population in the Middle Irtysh region in Omsk Oblast: asynanthropic (nesting outside settlements, wintering outside the breeding range); facultative synanthropic (nesting settlements, wintering in the nesting range); obligate synanthropic (nesting in settlements, wintering in the nesting area). Over a 45-year period (1979–2024), 51,913 individuals from the Corvidae family were recorded, of which 3,231 jackdaws (6% of all corvids) were encountered along road survey routes. The characteristics of the jackdaw's annual cycle depend on whether individuals belong to the facultative synanthropic and asynanthropic segments of the population. The abundance of jackdaws varied throughout the year due to seasonal and interseasonal migrations in four climatic regions, correlating with the degree of urbanization of the territory. Significant correlations were established with the number of cattle ($p < 0.05$, $r = 0.39$); the human population in the administrative districts of the region ($p < 0.05$, $r = -0.24$) and the area of cultivated agricultural land ($p < 0.05$, $r = -0.20$). The current ecological optimum for the species/subspecies in the Middle Irtysh region is located in the forest (sub-taiga) climatic zone, where the majority of individuals nest away from human settlements.

Key words: jackdaw, *Coloeus monedula*, abundance, road transect survey, regional biology and ecology of the species; synanthropization; Middle Irtysh region.

Поступила в редакцию 05.08.25

Принята к печати 05.01.26